

Lo Sguardo.net

rivista di filosofia

N. 27, 2018 (II)

Politica delle passioni?

Ragioni e affetti nello spazio pubblico

a cura di Cristina Basili, Antonio
Gómez-Ramos, Federica Pezzoli

ISSN: 2036-6558